
Entretexos – Artículos/Articles

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe.
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia.
ISSN: 0123-9333. Año: 11. No. 21 (Julio-Diciembre), 2017, pp. 156-178

Las prácticas intersubjetivas de la Gerencia y del ejercicio del Poder dentro de las Organizaciones

*The intersubjective practices of Management
and the exercise of Power within organizations*

*Sukua'ipa saa'injia aluwatawaa natumaa naa shikiipu'ukana laülaapia
sünainjee aluwatawaa sulu'u tü laülaapiakalüirua.*

María Eugenia Chirinos

Escuela de Comunicación Social, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela.

Resumen

El mundo social es intersubjetivo y está provisto de sentido para el sujeto, es decir, para todo gerente. El estudio fenomenológico de la Gerencia, dentro del mundo organizacional, que es donde se llevan a cabo las 'vivencias' gerenciales, valora e interpreta la experiencia subjetiva en interacción con otras subjetividades que configura el mundo social y es constituyente de la realidad social. En América Latina, pluricultural e intercultural, la fenomenología abre un campo de estudio para la Gerencia y el ejercicio del Poder dentro de las organizaciones, considerando la propia naturaleza de cada Organización donde este tipo de praxis se manifieste.

Palabras clave: Fenomenología, Gerencia, Poder, América Latina.

Abstract

The social world is intersubjective and is provided with meaning for the subject, that is, for every manager. The phenomenological study of management, within the organizational world, which is where the managerial 'experiences' are carried out, values and interprets the subjective experience in interaction with other subjectivities that shapes the social world and is constituent of social reality. In Latin America, pluricultural and intercultural, phenomenology opens a field of study for Management and the exercise of Power within organizations, considering the very nature of each Organization where this type of *praxis* manifests itself.

Key words: Complexity, Phenomenology, Management, Organizations.

Aküjuushi palitpüchiru'u

Wakua'ipakat wakumajirain makat watujaaka so'u sukua'ipa, natüjaaka so'u napüshua'aya naa shikiipu'ukana laülaapia. Tü ekirajawaa suchiirua wane kasa we'raajaka akua'ipa süinainje tü shikiipu'uwaa wane laülaapia, sulu'u sukua'ipa wane a'yataajirawaa, eere shia ekirajüin waya süinain sukua'ipa, kanainsü saa'in tü natüjala ayulaaka süinainje na'yatain otta tü yalajirain sümaa waneirua atüjalaa akumajaka sukua'ipa kottirawaa akumajaka tü akua'ipaakat eekat ja'yain sütüjia supüleerua sukua'ipa tü shikiipu'uwaakat aluwatawaa, sulu'u tü kottirawaakat, eere joolu'u ja'yain sukua'ipa 'jamüin atumaa' tü aluwatawaa, kajutka atumaa tü natuma wane'ewai süinain ü nama waneirua akumalaka sukua'ipa süpülain jayain tü shiimainka sutuma wayuu. Yaa sulu'u tü mma Ameerika Latiina münakat joutsü waima sukua'ipapala wayuu, e'raaja sukua'ipapala kasa, sujutalüin wane wopü süpüla sütüjaanüin so'u jamüin atumaa sukua'ipa tü aluwatawaa sulu'u tü akua'ipaakat süinain kottirawaa, sümaa katatawalinjatüin sukua'ipapala wane'ewain sulu'uwai sukua'ipa eere shian oulakünüin akua'ipaakat tüüwalai.

Pütchi katsüinsükat: sukua'ipapala, shikii aluwatawaa, kojutaa anünülia, mma Ameerika Latiina.

"(...) la utilización de un marco teórico definido nos impone desde el principio todo un mundo teórico, conceptual e interpretativo que pudiera no ser el más adecuado para entender la realidad que estamos estudiando, sino, más bien, un filtro epistemológico que restringe el conjunto de investigaciones posibles.

Y su falta de lógica está en el hecho de que da en gran parte por resuelto lo que todavía no se ha estudiado. De todos modos, esto no indica que no se pueda hacer una investigación partiendo ya de una teoría sólida (por ej. el psicoanálisis, el marxismo o cualquier otra) y aceptándola, inicialmente, como auténtico marco teórico.

El inconveniente está en que, al aceptar ese mundo teórico, conceptual e interpretativo, que pudiera ser, incluso, muy ajeno a nuestra realidad, nos estamos jugando el todo por el todo".

Martínez-Miguélez (2003:7)

En las Ciencias Sociales los procedimientos de interpretación racional gozan de un dudoso prestigio.

Habermas (1992).

Introducción

El enfoque fenomenológico implica, desde la propia experiencia investigativa, una perspectiva dialéctica, de la *emergencia*, lo novedoso, lo significativo y, aunque autónoma, no pierde de vista los marcos teóricos taxativos.

Husserl (1982) estructuró el método fenomenológico guiado por una inquietud y la búsqueda de una mayor fidelidad y por lo tanto una mayor validez, acerca del mundo de lo

vivido (*Lebenswelt*) por los seres humanos, que es la única realidad empírica existente, ya que todas las elaboraciones “científicas” posteriores no pueden ser sino interpretaciones teóricas y abstractas del investigador.

La *epojé* que postula la fenomenología husserliana, prescinde de teorías, conocimientos, hipótesis, intereses preestablecidos, para poder apreciar con autenticidad el mundo de la experiencia vivida por los sujetos que se estudian en sus ‘encuentros’.

Max Weber, desde de la fenomenología, al respecto, se refiere a *un* ‘descubrir el sentido’ mediante, la *Verstehen*¹, que no es un método primordialmente empleado por los científicos sociales, más bien se refiere a la particular manera experiencial en que el pensamiento respecto al *sentido común* toma conocimiento del mundo social para *comprender*, entender la acción para el actor, en contraste con el sentido objetivante que esa acción tiene para su copartícipe o para un observador neutral.

Desde su origen, el mundo social es intersubjetivo y, por lo tanto, está provisto de *sentido(s)*. Cada una de las personas, de los sujetos, conservan sus características y guardan sus diferencias definitorias entre sí y entre un grupo social con otro. Sin embargo, el conocimiento del ‘sentido común de la vida cotidiana’ (Mardones y Ursúa, 1982: 178). basta para entenderse con el(los) otro(s), los objetos culturales y las instituciones sociales, es decir, con la realidad social. El método fenomenológico valora e interpreta la experiencia subjetiva en interacción con otras subjetividades, en la intersubjetividad que configura el mundo social y es constituyente de la realidad social.

El mundo social para el sujeto, para la persona-gerente en este estudio fenomenológico es el mundo organizacional, donde se llevan a cabo las ‘vivencias’ que le dan sentido a la experiencia intersubjetiva del sujeto. Y, en ese mundo social ‘gerencial’ o de la Gerencia, las interacciones con los otros siempre están signadas por el ejercicio del Poder, puesto que se trata de una representación social de la Autoridad, del Liderazgo y del ‘mando’ de unas personas sobre otras, sin discriminar la propia naturaleza organizacional donde se hayan dado esas prácticas.

La interpretación subjetiva (como postulado que proponía Max Weber) debe ser entendida, comprendida, desde las explicaciones científicas del mundo social, referirse al sentido subjetivo de las acciones o a las estructuras subjetivas de sentido de las acciones de los seres humanos en los que se origina la realidad social².

¹ Weber se sitúa en lo que se entiende como sociología interpretativa de la acción; precisamente se trata de comprender (*verstehen*) el sentido subjetivo de la acción de los actores sociales en un sistema de correlaciones económicas (Cfr. Weber, 2014).

² “La pregunta más seria a la que debe responder la metodología de las ciencias sociales, es sin duda, la siguiente: icómo es posible elaborar conceptos objetivos y una teoría objetivamente verificable de las estructuras subjetivas de sentido? La respuesta se halla en la idea básica según la cual los conceptos elaborados por el científico social son construcciones elaboradas en el pensamiento de sentido común por los actores de la escena social (Mardones y Ursúa,1982:177).

Al mismo tiempo, se observa el fenómeno de la gerencia en las 'vivencias' de las personas-gerentes, mi *yo*³, imantado con mis propias experiencias -las que me han formado y conformado-, intencionalidades y motivaciones investigativas en las teorías sociales, organizacionales y gerenciales. Sin duda, de una forma u otra caracterizan la reflexión fenomenológica que hago, en un correlato de sentidos, que me emplaza a entramar teorías, conceptualizaciones, términos, significados primordiales y accionares inherentes al 'mundo de la vida' gerencial y por ende, al ejercicio y manifestaciones del poder experiencial.

La estructura categorial de la Organización: los correlatos entre el Poder y la Gerencia

El interés por estudiar la *Fenomenología de la Gerencia y Complejidad*,⁴ partiendo de que Poder y Gerencia, coincide con lo planteado por Bustamante et al., (2008: 280), puesto que se basan en el reconocimiento de que los dos forman un eje que moviliza o paraliza la productividad de las organizaciones. Es importante que la gestión en la organización se dé bajo una distribución equitativa del poder, por cuanto esto incide en la mejora y la trascendencia de los resultados. Obviamente, asumiendo que es dentro de la organización del mundo organizacional, donde se llevan a cabo las prácticas intersubjetivas de la gerencia y del ejercicio del poder dentro del 'mundo de la vida' gerencial.

Los espacios del Poder en la representación de la subjetividad

Las conceptualizaciones acerca del Poder surgieron inicialmente desde las Ciencias Políticas, las Ciencias Militares (Prince-Cruzat, 2008:14-28), y también en las Ciencias Sociales, en éstas últimas, desde la perspectiva del Poder del Estado y de la dominación de unas clases sociales sobre otras, el Poder es una relación que está presente en la vida de cada ser, y por lo tanto en su esfera de mundo privado, íntimo y también en la esfera social que lo contiene y lo circunda.

En el siglo XXI, el estudio del Poder sigue siendo un tema del cual no todo está dicho, existen aspectos que aguardan por ser explorados, descubiertos, abordados y contrastados, aún hay acertijos e incógnitas por responder, pues el Poder, más que una palabra -que paradójicamente contiene en sí misma poder- más que un concepto, es una 'supra' condición inherente a la vida humana y a las relaciones entre personas, entre grupos, en las sociedades, en las organizaciones y entre países.

³ "Solamente el problema científico, una vez establecido, determina lo que es significativo para el científico, así como el marco conceptual de referencia que deberá utilizar. Esto y nada más, a mi parecer, es lo que quiere decir Max Weber cuando postula la objetividad de las ciencias sociales, su alejamiento de pautas valorativas que gobiernan o pueden gobernar la conducta de quienes actúan en la escena social. ¿Cómo procede el experto en ciencias sociales? Observa ciertos hechos y sucesos de la realidad social que se refieren a la acción humana y construye pautas típicas de conductas o de cursos de acción a partir de lo observado" (Mardones y Ursúa, 1982: *ibíd.*).

⁴ Este artículo se inserta en el cuerpo teórico de mi Tesis Doctoral titulada: *Fenomenología de la Gerencia y Complejidad*, Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo Venezuela.

Michel Foucault, cuya vasta obra acerca del Poder es de indiscutible relevancia, establece que el Poder⁵ supone una instancia de jerarquía donde si bien no es posible un registro empírico de quién detenta el Poder pues éste se reviste de representaciones sociales que lo encubren; no obstante, si se puede reconocer a quien no lo tiene o no lo posee en el sistema de correlacionalidad que se estructura en tiempos diversos del uso del Poder y que pasa a manos de unos y de otros circunstancialmente. Eso hace suponer que el Poder para “dominar, dirigir, gobernar”, como señala Foucault, tiene puntos axiales y de convergencia que lo determinan de acuerdo a su utilización. No es una estructura objetiva sino una práctica social y política, capaz de configurar espacios de subjetividades que permiten el control de la realidad (Sardhina, 2014).

En la Gerencia, indefectiblemente, la representación del Poder, se encuentra condicionada por el cargo jerárquico en correspondencia con los subordinados, en concordancia no solo con los términos establecidos en el acuerdo de admisión a la organización o en el contrato laboral, sino con la manera cómo están constituidas las partes, secciones, divisiones o departamentos que conforman la organización y entre las que se distribuyen las funciones -en tanto administración o ejercicio del Poder-, y que se muestran, en muchos casos, gráficamente mediante un ‘organigrama’ (Mintzberg, 1983: 62).

Las relaciones de mando y dirección del Poder para Foucault pueden responder, por lo menos, a dos instancias del sistema: el que es inherente al control represor objetivo del Poder sobre los sujetos y es lo que se entiende por el carácter normativo de las leyes; y el que recrea la producción y los cambios de la realidad de los sistemas de vida más en consonancia con la libertad de los sujetos. Esta última perspectiva es la tendencia de los sistemas complejos abiertos que se están generalizando en el mundo organizacional y gerencial del siglo XXI.

Lo que se deriva del pensamiento de Foucault, al referirse carácter represor del Poder, está más caracterizado al contexto del Estado y de sus instrumentos de dominación, como vigilar, controlar y castigar a los sujetos (Foucault, 1978: 15). Es importante conocer esta distinción y evitar errores metodológicos. Pues, la noción de Poder en Foucault está asociada a la

⁵ “Esta dificultad, nuestra zozobra para encontrar formas de lucha adecuadas, ¿no proviene de que aún ignoramos qué es el poder? Después de todo fue necesario esperar hasta el siglo XIX para saber lo que era la explotación, pero seguimos quizá sin saber qué es el poder. Y probablemente Marx y Freud no nos ayudan suficientemente a conocer esa cosa tan enigmática, a la vez visible e invisible, presente y oculta, inmersa en todas partes que se llama poder. La teoría del Estado, el análisis tradicional de los aparatos de Estado, sin duda no agotan el campo del ejercicio y funcionamiento del poder. La gran incógnita actualmente es: ¿quién ejerce el poder? Y ¿dónde lo ejerce? Actualmente se sabe prácticamente quién explota, a dónde va el beneficio, por qué nos pasa, y en qué lugar se invierte, mientras que el poder... Sabemos bien que los gobernantes no son quienes detentan el poder. Pero la noción de “clase dirigente” no es muy clara ni está aún muy elaborada. “Dominar”, “dirigir”, “gobernar”, “grupo en el poder”, “aparato de Estado”, etc., existe toda una amplia gama de nociones que deben ser analizadas. Del mismo modo, sería necesario saber bien hasta dónde llega el ejercicio del poder, mediante qué conexiones opera, a qué instancias ínfimas de jerarquía, de control, de vigilancia, de prohibiciones, y de sujeciones, moviliza. Por todas partes en donde existe poder, el poder se ejerce. Hablando con propiedad, nadie es el titular del poder; y, sin embargo, el poder se ejerce siempre en una determinada dirección, con los unos de una parte y los otros de otra; no se sabe quién lo detenta exactamente; pero se sabe quién no lo tiene” (Foucault, 1999:111-112).

emergencia de nuevos saberes que permiten reinterpretar la subjetividad. De hecho, el mismo Foucault, aclara y profundiza, en otro de sus planteamientos, su referente de la represión en el Poder y le asigna una particularidad al señalar lo que 'hay de productivo en el Poder':

Ahora bien, me parece que la noción de represión es totalmente inadecuada para dar cuenta de lo que precisamente hay de productivo en el poder. Cuando se definen los efectos del poder recurriendo al concepto de represión se incurre en una concepción puramente jurídica del poder, se identifica al poder con una ley que dice no; se privilegia sobre todo la fuerza de la prohibición. Me parece que ésta es una concepción negativa, estrecha, esquelética del poder que era curiosamente algo aceptado por muchos. Si el poder fuese únicamente represivo, si no hiciera nunca otra cosa más que decir no, ¿cree realmente que se le obedecería? Lo que hace que el poder se aferre, que sea aceptado, es simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho circula, produce cosas, induce al placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo más como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social como una instancia negativa que tiene como función reprimir. En *Vigilar y castigar*, lo que quise mostrar es cómo, a partir del siglo XVII y XVIII, existió un verdadero desbloqueo tecnológico de la productividad del poder (Foucault, 1999: 48).

Esta condición de 'red productiva' que señala Foucault, orientada más por la 'razón' o la 'seducción' para alcanzar los fines de Poder, se aproxima al ejercicio y manifestaciones del Poder dentro de las organizaciones, corporaciones, empresas e instituciones cuya estructura sea gerencial o equiparable al mando de la Gerencia, según fuere el caso particular.

En concordancia con el señalamiento de Foucault (1999), en el sentido de que, *per se*, el Poder no es malo, no siempre reprime, impone o castiga, sino que depende, entre otras circunstancias, del contexto de su manifestación, se entrama el concepto de Poder para Naím (2013), que es *a priori*, pues el ejercicio del Poder es de por sí, un tema complejo y en efecto lo es.

El poder es la capacidad de dirigir o impedir las acciones actuales o futuras de otros grupos e individuos, O, dicho de otra forma, el poder es aquello con lo que logramos que otros tengan conductas que, de otro modo, no habrían adoptado (...), muchas de las definiciones prácticas empleadas por los sociólogos son similares a la que se utiliza aquí. (...) Nadie se pasea con una cantidad fija y cuantificable de poder, porque, en realidad, el poder de cualquier persona o institución varía entre una situación y otra. Para que el poder se ejerza es necesaria una interacción o un intercambio entre dos partes o más: amo y siervo, gobernante y ciudadano, jefe y empleado, padre e hijo, profesor y alumno, o una compleja combinación de individuos, partidos, ejércitos, empresas, instituciones, incluso naciones (...). Lo que quiero decir es que el poder desempeña una función social. Su papel no es solo garantizar la dominación o establecer una relación de vencedores y vencidos, sino que además organiza comunidades, sociedades, mercados y el mundo (...) No obstante, el poder está presente en todo, desde el sistema de naciones hasta los mercados y la política; de hecho, está presente en cualquier situación en la que exista una rivalidad o una interacción entre personas u organizaciones (Naím, 2013: 38-40,45).

Este atributo de ‘función social’ que le confiere Naím al Poder es un reconocimiento que se hace explícitamente, de la concatenada vinculación: poder-sujeto-interacción-inter-subjetividad-sujeto-función social-organización-sociedad-mundo en el campo de las Organizaciones, en la Administración y en la Gerencia.

Por supuesto, Naím (*Ibíd.*: 45) establece ese punto de vista argumental en el siglo XXI y desde su visión expande los alcances del Poder, porque el Poder, tácita o explícitamente, está manifiesto en todo el quehacer y accionar humano, en mayor o menor medida, pero está, se ejerce, en una relación, en una interrelación. En concordancia con Foucault, el Poder es productor de diversos referentes de acción que entre sí construyen una microfísica del Poder, espacios de relaciones sociales y políticas mucho más profundos de las institucionales y que se entretajan y dependen del mundo de la vida vivencial de los sujetos en sus juicios de opinar y decidir (Foucault, 1999a).

En toda organización está presente el Poder y siempre que se hable de Gerencia, ha de admitirse que se está ejerciendo un uso del Poder en el sentido que se ha analizado. El estilo o subjetividad para ejercerlo dependerá de la naturaleza y fines de la organización, pero por sobre esos aspectos, estará determinado por la experiencia, motivaciones, por la ‘esfera de las vivencias’ (Husserl, 1982: 17) de la persona-gerente, esa será su marca distintiva, única e irrepetible de gestionar el Poder dentro de la Gerencia, en tanto que, cada sujeto es único en su existencia y experiencia, en un momento determinado en las confluencias del tiempo y del espacio dentro del mundo de la vida.

Por su parte, para Max Weber, Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Obsérvese que el autor utiliza el término ‘relación’ para referirse al Poder, lo cual contiene en sí mismo el conexo entre dos o más sujetos, de hecho, Weber lo ubica en el plano social. Y, por otra parte, también hace referencia a ‘imponer la propia voluntad’, es decir, remite a dominar-controlar-dirigir-disciplinar, al respecto se cita lo que sigue:

Por *dominación* debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas; por *disciplina* debe entenderse la probabilidad de encontrar obediencia para un mandato por parte de un conjunto de personas que, en virtud de actitudes arraigadas, sea pronta, simple y automática (...)

El concepto de *poder* es sociológicamente amorfo. Todas las cualidades imaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a alguien en la posición de imponer su voluntad en una situación dada. El concepto de *dominación* tiene, por eso, que ser más preciso y solo puede significar la probabilidad de que un *mandato* sea obedecido.

El concepto de *disciplina* encierra el de una ‘obediencia habitual’ por parte de las masas sin resistencia ni crítica (Weber, 2014:43).

En el *cronos* que dio origen a este texto, Weber consideró, además, que había tres tipos de dominación legítima: una de carácter racional, otra de carácter tradicional y una última de

carácter carismático. Probablemente, el teórico Weber hacía alusión al Poder en el campo militar y político y a la disciplina, además del ámbito castrense o gubernamental, también referida a la Iglesia y su doctrina (Weber; 2014:172). No obstante, se sobrentiende que la definición de Poder se puede analizar en otros contextos, como por ejemplo en la administración, las Organizaciones y la Gerencia. Hay casos en el que aplica, a la Gerencia, manifestaciones del Poder a través del accionar de la dominación y la disciplina de los subordinados.

También interesa revisar la idea que postula el filósofo venezolano Ernesto Mayz-Vallenilla (1982), sobre el ‘afán de poder’⁶, como una característica inherente al ser humano, que emerge en unos más que en otros, como una necesidad imperiosa:

A nuestro juicio, el afán de poder surge como una respuesta, eminentemente dialéctica, que brota de la existencia humana al enfrentarse ésta con la precariedad y menesterosidad que la rodean por obra de su propia finitud. Como una reacción ante semejante finitud, el afán de poder traduce una actitud mediante la cual el hombre intenta poseer y dominar aquello de lo que carece y necesita. La posesión y la dominación son, de tal manera, expresiones existenciales paralelas que provienen de una misma vertiente y a través de las cuales se concreta el sentido o finalidad del afán de poder (Mayz-Vallenilla, 1982: 65).

Valoro en el aporte de Mayz-Vallenilla, dos términos asociados a lo que el autor denomina el afán⁷ de Poder, como lo son: la posesión y la dominación. Vale decir, el deseo de intenso de poseer ‘algo o alguien’ y la aspiración de dominar ‘algo o alguien’. Desde esa concepción, se puede aplicar esa visión de ‘afán de poder’ que plantea Mayz-Vallenilla a muchos ámbitos, históricamente conocidos y que hoy día se mantienen, como, por ejemplo: estados, naciones, sociedades, grupos sociales, organizaciones, empresas y personas. Irrebatiblemente, en algunas prácticas de la Gerencia, también se manifiesta el ‘afán del Poder’.

⁶ “(...) que el afán de poder no puede reducirse a la simple manifestación de una conciencia solitaria, aislada y encerrada en sí misma, desde la cual se pretenda construir la realidad o sustituirla por sueños, espejismos o ficciones, que nazcan de un reato solipsista. Por el contrario, para desarrollarse y hacerse efectivo, el afán de poder requiere hallarse previa y necesariamente instalado en una alteridad –valga decir, en un mundo, que recoja y testimonie la riqueza y pluralidad de la realidad que frente a sí encuentra aquella actividad en su despliegue– a partir de cuyo contexto se ejercite la acción intencional de la existencia mediante la cual se cumple y manifiesta aquél. Sin la necesaria referencia a esa alteridad, el afán de poder no sólo resultaría ontológicamente vacío, sino a la vez un insostenible contrasentido lógico. Pero semejante alteridad no es un término simple de explicar ni que se deje describir con la facilidad deseada. En cuanto escenario del afán de poder ella alberga y agrupa en su seno a todos los entes, objetos, relaciones y valores, sobre los que aquél pretende implantar su dominio. En este sentido, lo primero que en ella se detecta es a los otros –a los seres humanos en cuanto tales– con quienes se coexiste y convive en las múltiples formas del comercio y trato cotidiano, por ser ellos sobre quienes incide, directa o indirectamente, la acción y resultados del afán de poder. De esta manera, el afán de poder supone y exige, al propio tiempo, la vecindad de los otros y la correspondiente convivencia generada por esto. El afán de poder revela y testimonia el conflicto y el consenso de un haz de voluntades trenzadas en un juego de intereses, cuyo escenario es un mundo común y compartido, donde cada una de ellas lucha por imponer su dominio. La intención del presente párrafo consiste justamente en estudiar cómo se originan y desarrollan tales conflictos y consensos –en cuanto expresiones del afán de poder– a partir de la urdimbre de referencias significativas que se ha puesto de relieve. Ello nos dará ocasión de analizar asimismo algunos fenómenos donde se plantean una serie de problemas en relación al dominio como sentido, meta, o fin último del afán de poder (Cfr. Mayz-Vallenilla, 1982).

⁷ Según el Diccionario de la Real Academia Española (2016), las acepciones de la palabra afán en este contexto son: Deseo intenso o aspiración de algo; esfuerzo o empeño grandes. Recuperado de www.rae.es

Por su parte, Chiavenato⁸, estudioso de la Gerencia, las organizaciones y las Ciencias Administrativas, indudablemente inspirado en los postulados *weberianos*, los adapta a su ámbito de trabajo teórico y establece la siguiente definición y categorización acerca del Poder:

Poder es el potencial de influencia de una persona sobre otras, que puede ser ejercido o no. En una organización, el poder es la capacidad de afectar y controlar las acciones y decisiones de las otras personas, incluso si ellas se oponen. La autoridad es el poder legítimo, es decir, el poder que tiene una persona en virtud del papel o posición que ejerce en una estructura organizacional. Es el poder legal y socialmente aceptado. Una persona que ocupa una alta posición en una organización tiene poder por el hecho de su posición, lo cual se denomina poder de posición. El poder del presidente es mayor que el del gerente, debido a la autoridad formalmente atribuida a su posición jerárquica, y no debido a las características personales que lo llevaron hasta el cargo. La capacidad de influir, persuadir, y motivar a los líderes está muy ligada al poder que se percibe en el líder (Chiavenato, 2002: *Ibid.*).

Vale decir, que este planteamiento de Chiavenato también puede ser aplicado a los campos de la política, las organizaciones y estructuras gubernamentales y del sector público, organizaciones no gubernamentales (ONG's) e instituciones públicas o privadas. El Poder está representado, dentro del mundo organizacional-gerencial por el liderazgo del (de los) gerente(s), que tienen por antonomasia debe(n) ser también líder(es).

Cabe considerar por otra parte, que cuando se trata de la gestión pública (Ochoa, 2009: 74-75)⁹ o de la gerencia pública, el Poder de referencia, es el Poder del Estado administrado o repartido en cuotas, según sea la estructura organizacional de la dependencia gubernamental adscrita a un gobierno en particular, pero que forma parte del Estado. En consecuencia, el Poder mal administrado, tiene consecuencias, no solo dentro de una organización, sino en la esfera pública puesto que viene a resultar en perjuicio de los ciudadanos que se vieren afectados por el manejo equivocado de ese Poder.

En la Gerencia o gestión privada, el Poder no proviene directamente del Estado, sino de los accionistas, dueños, juntas directivas, en fin, de un Poder otorgado por personas que lo

⁸ Según Chiavenato, (2002:559), existen cinco tipos diferentes de poder que en un líder puede tener:

- Poder coercitivo: basado en el temor y en la coerción.
- Poder de recompensa: se apoya en la esperanza de alguna recompensa.
- Poder legitimado: se deriva del cargo ocupado por el individuo en el grupo o en la jerarquía organizacional.
- Poder de competencia: basado en la especialidad, en las aptitudes o en el conocimiento técnico de la persona.
- Poder de referencia: se basa en la actuación y en la atracción. El líder admirado por ciertos rasgos de personalidad tiene el poder de referencia. Es un poder conocido popularmente como carisma”.

⁹ “Como punto de partida necesitamos poner en cuestión los modelos existentes, tanto las recetas provenientes de otras experiencias, como las viejas prácticas es decir nuestra propia experiencia, no se trata de ignorarlas, sino de examinarlas y explicarlas en su justa complejidad. Examinarla en su justa complejidad significa poner sobre el tapete muy especialmente la dimensión política, la gestión pública es una práctica política, es una práctica del poder, al menos dos preguntas es necesario responder para superar la concepción aséptica de gestión pública: ¿Qué tipo de sociedad / en dimensiones política, económica, social, etc) está siendo impulsada desde la gestión pública? Y: ¿Qué política pública promueve la gestión pública que estamos aplicando? El cuestionamiento a lo existente constituye un aporte al conocimiento de la gestión pública y además un aprendizaje a los errores cometidos” (*Ibid.*:74-75)

administran de acuerdo a sus intereses particulares y a los de la organización. Los aciertos y errores cometidos tanto en la gestión pública, como en la privada implican necesariamente la noción de que son seres humanos quienes los hacen posibles, puesto que detrás del ejercicio del Poder, están personas cuyo comportamiento, ética, decisiones, eficiencia, compromiso y responsabilidad en el desempeño de su rol va a impactar a la organización y a sus entornos, de una manera positiva o negativa, constructiva o destructiva.

Entender el Poder dentro las organizaciones, no solo implica ‘apropiarse’ de las conceptualizaciones, que surgieron inicialmente en el contexto político, gubernamental y estatal. Más aún, cuando la transición del concepto ‘político’ de Poder y el concepto ‘no político’, ha propiciado cambios y transformaciones, si se quiere, rupturas de paradigmas rígidos, para humanizar más las relaciones entre las personas, las relaciones humanas y sociales, que sin duda han exigido otro tanto a los sistemas organizacionales.

Además, comprender el Poder, pasa por el reconocimiento de que el mundo subjetivo y social son cambiantes y por lo tanto, más susceptible, más ‘sensible’ a las emergencias, a lo incierto y que se ha despejado la ilusión de las certidumbres (Wallerstein, 1999: 17-18)¹⁰ y de lo ‘estable’. En este sentido, la *Verstehen* (Mardones y Ursúa, 1982: 172)¹¹, la comprensión del Poder, sin sujeciones o determinismos estrictamente lineales, permite descubrir que en tanto en cuanto, los sujetos son cambiantes, versátiles, también sus accionares y su manera de interrelacionarse lo es. Por lo tanto, las maneras de ejercer el Poder y sus manifestaciones también están en constante transformación.

La intersubjetividad y la alteridad forman parte de la *metamorfosis* organizacional. Está presente en todas las prácticas de los sujetos que conforman la organización, no solo desde la perspectiva del ejercicio del Poder. Si hay dentro de la organización y en los sujetos que la conforman, en el ‘tejido social’ (Etkin, 2003), tejido organizacional, resistencia a los cambios, si no se adaptan o se reinventan desde la creatividad, terminará por desaparecer la organización. Porque la intersubjetividad y la alteridad son elementos clave de la convivencia humana.

A propósito de este aspecto, Maturana (1999:29-130) en su obra en *Transformación en la convivencia*¹², propone que es fundamental que en el ejercicio alternativo del Poder

¹⁰ “El hecho de que los datos que se obtengan, o sean proporcionados por diversas fuentes, puedan dar origen a muy distintas interpretaciones por parte de personas situadas diferentemente en la estructura social histórica, no significa que sea imposible llegar a acuerdos relativos y temporales sobre la mayor capacidad de persuasión de algunas interpretaciones sobre otras. Significa sencillamente que debemos estar bien conscientes de las inevitables e imprescindibles influencias sociales de todos los intérpretes, e introducir en nuestras operaciones mentales correctivos que rectifiquen los resultados para reducir el efecto de las múltiples influencias. En resumen, lo que necesitamos es un mapa metodológico, lleno él mismo de incertidumbres, con el fin de obtener interpretaciones plausibles de realidades sociales inciertas” (Ibid.:17-18).

¹¹ “(...) lo que quieren expresar los especialistas en ciencias sociales cuando hablan de la comprensión o *Verstehen* como técnica para abordar los asuntos humanos. Por ende, la *Verstehen* no es primordialmente un método empleado por el científico social, sino la particular forma experiencial en que el pensamiento de sentido común toma conocimiento del mundo social cultural” (Ibid.:172)

¹² “Así, por ejemplo, se habla de autoridad y de poder. Las nociones de autoridad y poder son constitutivamente negadoras del otro, y por lo tanto, antidemocráticas. El poder se constituye en la obediencia cuando uno hace lo que otro le pide,

haya respeto entre los sujetos, entre las personas para propiciar las prácticas de alteridad e intersubjetividad, necesarias que permitan honrar los acuerdos colaborativos, y aunque Maturana lo contextualiza en la democracia, es perfectamente aplicable al ambiente organizacional dentro del cual deben prevalecer los compromisos y aportes de todos los que conforman la organización. La *praxis*, que no solo debe provenir desde la intencionalidad del Poder, sino desde todos y cada uno de los que forman parte de un tejido organizacional. El respeto y reconocimiento mutuo, de las jerarquías, diferencias e igualdades, dentro de las manifestaciones de intersubjetividad y alteridad garantizan que se mantenga ‘vivo’ el tejido social que corresponde a cada organización.

Por las razones que fuere, lo que sucede en la democracia, también ocurre en la gerencia dentro de las organizaciones, pues ese reconocimiento del otro es estrictamente necesario, dadas las condiciones, normativas, políticas y reglamentos que establecen para ‘garantizar’ la convivencia, el funcionamiento y desarrollo de sus sistemas y estructuras organizacionales.

Además vale la pena señalar la vinculación de estas concepciones del Poder con la obtención del consenso como una condición *sine qua non* para darle legitimidad, ‘reconocimiento intersubjetivo’ como señala Habermas (1992)¹³ de pretensiones de validez susceptibles de crítica, y para ello hay que suponer que los sujetos que actúan comunicativamente son capaces de criticarse recíprocamente.

Es decir, la intersubjetividad, que es al mismo tiempo, una relación comunicacional, debe estar presente en toda interacción humana, pero mucho más allá de un mero acto de comunicación -como los modelos teóricos de la comunicación lo reflejan- sino como una auténtica experiencia de mutuo reconocimiento, respeto, aún desde la crítica, entre los sujetos. Este es el deber ser de las prácticas intersubjetivas en las relaciones de Poder, al menos, dentro de los espacios existenciales de las organizaciones y la Gerencia. En su actual tendencia por mejores niveles de convivencia humana.

en circunstancias que uno no lo quiere hacer, sometiéndose para conservar, salvar o proteger algo, que puede ser la propia vida. El poder surge y se constituye en la obediencia, y la obediencia es un acto de autonegación en la concesión del poder. Si uno entra en una relación jerárquica aceptada por otro, niega al otro, y se niega a sí mismo, porque acepta como legítima la obediencia. La obediencia pertenece al sistema jerárquico del patriarcado. En la democracia no hay obediencia, hay colaboración y acuerdos como dominios de coherencias en el hacer que surgen en el respeto mutuo” (*Ibid.*)

¹³ “Medios como el dinero y el poder arrancan de vinculaciones motivadas empíricamente, mientras que las formas generalizadas de comunicación como son, por ejemplo, la reputación profesional o el ‘compromiso valorativo’, es decir, el liderazgo práctico-moral, se basan en determinadas clases de confianza de motivación básicamente racional (Cfr. Habermas, 1992: 258).

(...) “La *desventaja* que la propia situación estándar supone para una de las partes y que pueda ser recogida en el código poder puede, ciertamente, ser compensada mediante referencia a los fines deseados colectivamente. Ahora bien: como el que ostenta el poder puede hacer uso de su facultad de definición y decidir qué fines han de considerarse colectivos, esa desventaja estructural solo podrá quedar compensada si los sometidos al poder pueden enjuiciar desde un punto de vista normativo esos fines, y pueden refrendarlos o rechazarlos; tienen que poder poner en tela de juicio que los fines perseguidos sean colectivamente deseados o, como solemos decir, sean de interés general. *Solo la referencia a fines colectivos susceptibles de legitimación crea en la relación de poder el equilibrio con que la relación típico-ideal de intercambio cuenta ya de antemano* (...) cuando funciona como medio, el poder conserva todavía algo del poder de mando o autoridad que, dicho en términos de la teoría de los actos de habla, tiene que ver más con las exigencias normadas que con los simples imperativos” (*Ibid.*: 388-389).

Las confluencias de las diversas formas de expresión y representación del Poder, en el contexto de las relaciones que generan las instituciones a través de sus organizaciones privadas y/o públicas, van a permitir, en consecuencia, que éste sea cada vez más dinámico y alternativo, a través de múltiples medios que logren mancomunar intereses y fines colectivos o comunes para el desarrollo político de la sociedad. Por consiguiente, es una prioridad un estudio fenomenológico de las experiencias de subjetividad del gerente en la construcción de sus vivenciales, en relación con el ejercicio del Poder con y para otros.

Es necesario dilucidar que aun cuando existe una clara diferencia en intersubjetividad y alteridad, según Perlo, Costa, y López (2015) se entiende al “otro” como una efectuación de la alteridad en tanto “Exceso, en la medida que desborda al individuo y lo ubica frente a lo foráneo, lo diferente, lo desconocido” (Andreucci, citado en: Perlo C et al (2015), y la intersubjetividad, como efecto que emerge de la co-presencia con otros. Es decir, desde la intersubjetividad se interrelacionan los individuos o entes, pero la alteridad determina que esos sujetos que establecen una relación intersubjetiva, lo hacen desde sus identidades únicas, diferentes que están ‘por conocerse y aprehenderse’, en el ‘mundo de la vida cotidiana’ (Schütz y Luckmann, 2003)¹⁴.

Otra postura a destacar es la de Perlo et al. (2015) que consideran a las organizaciones como redes de conversaciones, afirman que “deberíamos pensar en la configuración de una organización multidimensional”, donde el concepto de Poder ya no se vincule con las sociedades de control, sino con el de una *gerencia co-inspirativa* (Maturana y Dávila, 2007:110). En este sentido, el Poder puede entenderse como algo más que un dominio personal pues suscita influencias recíprocas con los otros. Una interrelación a la vez que subjetiva, de alteridad (Cabrolié, 2010)¹⁵.

Finalmente, amplía nuestra panorámica del asunto, estas características adicionales que, Romeu y Macías (2011)¹⁶ proponen considerar válidas para las organizaciones y las manifestaciones del Poder, tales como: ‘la diversidad de sujetos’, que alude a la diferenciación de sus personalidades, comportamientos y roles organizacionales; ‘el rango de yuxtaposición entre las distintas percepciones’, la subjetividad de cada una de las personas que permea su manera particular de darle significado a sus interrelaciones y finalmente, ‘las interpre-

¹⁴ “El mundo de la vida cotidiana es, por consiguiente, la realidad fundamental y eminente del hombre. Por mundo de la vida cotidiana debe entenderse ese ámbito de la realidad que el adulto alerta y normal simplemente presupone en la actitud de sentido común. Designamos por esta presuposición todo lo que experimentamos como incuestionable; para nosotros, todo estado de cosas es aporético hasta nuevo aviso” (Schütz y Luckmann, 2003: 25).

¹⁵ Para Cabrolié es el reconocimiento de la alteridad y de su subjetividad lo que puede constituir una intersubjetividad, sobrepasando las visiones totalizantes que niegan la otredad del sujeto, la negación de la alteridad (Cabrolié, 2010: 6).

¹⁶ “En el caso de las organizaciones, la diversidad de sujetos amplía el rango de yuxtaposición entre las distintas percepciones que se gestan debido a las interpretaciones de los actos expresivos de cada uno de los actores; en el nivel interpersonal, cada actor entra en relación con otro construyendo así los lazos afectivos que los unirán (definiendo una línea de preferencia, simpatía y eventualmente influencia) o los separarán impidiendo la gestación de comunicación interpersonal propiamente dicha” (Romeu y Macías, 2011:35).

taciones de los actos expresivos de cada uno de los actores', es decir una forma distinta de referirse a la alteridad, a la relación de los unos con los otros.

Todas y cada una de las formas en las que pudiera manifestarse el Poder dentro de una Organización siempre estará legitimada, por el marco ético, los reglamentos, la normativa, las políticas, los contratos, la jerarquía gerencial, administrativa y operacional establecida por la estructura organizacional para garantizar el funcionamiento, crecimiento y desarrollo de la Organización.

El sistema complejo de la estructura gerencial de la Organización

En las Teorías Administrativas y Gerenciales se definen y explican cómo se dirigen, controlan, jerarquizan y establecen las funciones dentro de una organización. Cómo se organiza el ambiente laboral, productivo y administrativo y su incidencia en el mundo social. Los aportes teóricos también dan cuenta de lo que es la Gerencia, diferenciando en algunos casos y otros asemejando los conceptos de Gerencia, Administración, Dirección, Coordinación y Gestión. En todos esos términos, tácita o explícitamente, está presente la relación de Poder.

La Gerencia es una forma de ejercer el Poder. Hemos analizado diversos autores que han definido y tratado de explicar el Poder, a través de abordajes y visiones diferentes. Sin embargo, la perspectiva compleja del Poder que sugerimos en cuanto que proceso no lineal y multiforme de una estructura de cambios regulares, requiere de una mirada mucho más crítica de su intencionalidad y así poder tener acceso a ese mundo de variables internas y externas que tensionan el Poder en sus diversas direccionalidades. En tal sentido, en la Gerencia, las relaciones de Poder que permiten jerarquizar en grados la participación y responsabilidad de los Gerentes va a condicionar el ejercicio del mismo y en cuanto tal, sus fines y logros de vida organizacional (Etkin, 2006)¹⁷, y que estará siempre presente sea cual fuere el tipo de organización o naturaleza organizacional.

La legitimación del Poder dentro de las organizaciones está dada por el cargo o 'puesto' que ocupe el gerente, administrador, director, en fin, el jefe o autoridad que tenga bajo su responsabilidad al personal, recursos humanos o 'capital social' (Kliksberg, 2001)¹⁸, que están subordinados a las decisiones, asignación de tareas, supervisión, control y demanda

¹⁷ "El concepto de organización se refiere a un espacio compartido donde los individuos tienen comportamientos que son acordados y previsible, con un margen lógico para enfrentar las situaciones no imaginadas. Se espera que los integrantes ajusten sus comportamientos a ciertas condiciones de racionalidad, que se establecen a través de los objetivos, los recursos asignados, la autoridad de los directivos, las normas de la relación laboral. Al menos este es el marco para las decisiones. Siendo necesarios, estos no son los únicos factores que operan en las acciones cotidianas" (Etkin, 2006:279-280).

¹⁸ "El 'capital social' y la cultura son componentes claves de estas interacciones. Las personas, las familias, los grupos, son capital social y cultura por esencia. Son portadores de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la realidad, que son su identidad misma. Si ello es ignorado, salteado, deteriorado, se inutilizarán importantes capacidades aplicables al desarrollo, y se desatarán poderosas resistencias. Sí, por el contrario, se reconoce, explora, valora y potencia su aporte, puede ser muy relevante y propiciar círculos virtuosos con las otras dimensiones del desarrollo" (Kliksberg, 2001:94).

de los resultados, por parte de aquellos que ocupen cargos gerenciales, presidenciales o de autoridad dentro de una organización, sea ésta de carácter empresarial o no. El Poder está estrechamente vinculado a la Gerencia, pues en la *praxis* intersubjetiva se manifiesta su espectro indisolublemente establecido *a priori*.

Gerencia, es la segunda categoría fundamental de esta investigación, por lo que he considerado, en el entramado teórico, cruzar algunos enfoques acerca de la Gerencia y las diversas formas en las que se manifiesta en el ejercicio del Poder, del direccionamiento, la autoridad, el control, el liderazgo y la toma de decisiones dentro de las organizaciones públicas y privadas. Sin descuidar la preponderancia que tiene el rol de los gerentes o de los líderes de las organizaciones y su incidencia, en la intersubjetividad, alteridad e interacción social, dentro de las organizaciones y en la sociedad.

Se han estudiado en extenso Teorías que explican la reproducción del capital (Marx, 2007:28ss; Valenzuela, 2006; Vidal, 1985: 78), donde se destaca la alineación de los intereses con la preservación del modelo competitivo que sostiene a muchas de las organizaciones; también se ha escrito considerablemente acerca de los aspectos estructurales de la gestión administrativa y gerencial, pero aún no se ha profundizado lo suficiente en cómo es rol de los gerentes, desde las propias *vivencias* de los sujetos que dirigen a las Organizaciones y su desempeño como agentes de cambio social, desde lo interno de los núcleos de las Organizaciones y hacia su entorno.

Claro está, hay estudios que han centrado su objeto en los gerentes como gestores principales del clima organizacional y de los cambios que se generan dentro de las empresas u organizaciones, tal como Romero argumenta, a saber:

(...) el leitmotiv de la gerencia ha consistido y consistirá en mostrar que la acción del gerente tiene un carácter marcadamente social y que su deber intelectual es siempre poner en evidencia la inserción que como ciudadano le corresponde dentro de la estructura social, es decir, de la totalidad de la cual forma parte. Por ello, el proceso de dirección establece una relación de identidad entre el sujeto que dirige y el objeto dirigido. En este sentido, la categoría gerencial se refiere a una acción social, desarrollada por el propio gerente en un ámbito espacial y en una temporalidad en la que él se encuentra (Romero, 2006:71).

Romero, da cuenta de la importancia le otorga a la categoría gerencial, dotada de un amplio sentido de intersubjetividad, puesto que la Gerencia, más allá de los conceptos es un accionar humano, ejercido por y para las personas entre personas, que hacen vida dentro de una organización, a la cual se podrá denominar –según fuera el caso- empresa, industria, institución, comercio, etcétera.

La gerencia es imprescindible en el tratamiento del comportamiento de las personas y sus organizaciones, a medida que la vida del hombre en sociedad evolucionó pues en la misma medida lo hicieron las organizaciones y prácticas gerenciales, de modo tal que considerando al hombre como el eje de la sociedad y principal actor de la misma, es él quien a través de su

conocimiento organizado y la práctica del mismo, intenta asegurar el progreso económico y el bienestar material de nuestra sociedad (Ibáñez y Castillo, 2010:74).

En esta definición, Ibáñez y Castillo establecen dos aseveraciones fundamentales, por un lado destaca al ser humano, al hombre como ‘eje de la sociedad’ y al mismo tiempo, lo considera factor primordial para ‘asegurar el progreso económico de la sociedad’; ¿de qué manera?, puesto en evidencia a la largo de la evolución social de la humanidad y mediante el surgimiento de las formas de Organización para el trabajo, de la producción y de la generación de recursos económicos y financieros que han permitido el desarrollo de las sociedades.

Es decir, se le agrega valor a la labor gerencial dentro de la organización con el reconocimiento de su protagonismo dentro de la organización y como artífice de la fuerza laboral que coordina el sistema productivo organizacional que redunde en bienestar ‘material e inmaterial’ para las personas del mundo organizacional y de la sociedad.

Sanabria considera que no se debe utilizar como sinónimos Gerencia y Gestión. Este es su argumento:

(...) desde una perspectiva general, es posible decir que en nuestro idioma estos conceptos tienen acepciones marcadamente diferentes, particularmente los de gerencia y gestión. Mientras el primero significa el “cargo del gerente” o su despacho, el segundo (del latín *gestio-onis* o *gestio-onem*) alude a las acciones que se realizan para la consecución de algo, o a las actividades de la persona encargada de un negocio (Sanabria, 2007:166).

Se comprende claramente la alusión etimológica que refiere Sanabria de la palabra gestión¹⁹, no obstante, considerar que la Gerencia se refiere a la persona que ocupa el cargo de gerente, resulta una visión limitada de lo que representa la Gerencia, puesto que su práctica abarca mucho más allá de ocupar un cargo, lo cual es obvio, pero no lo conducente a. Pero esta distinción etimológica y semántica del término Gerencia no es suficiente para desconocer o minimizar la acción de reciprocidad entre los dos ámbitos del sentido de la acción que se hace concreta por causa de esa misma dualidad. La Gerencia es el ámbito institucional donde se prescriben o norman las acciones o conductas de la Organización y el Gerente es el sujeto activo de la acción práctica que les da respuesta. La coexistencia es viable²⁰.

¹⁹ Gestión alude a las acciones para obtener algo, y en efecto, esa puede ser una de sus acepciones. Sin embargo, en consulta al Diccionario de la Real Academia Española (2016) en: www.rae.es, se asocia la palabra gestión, por separado, a la: 1) acción y efecto de gestionar; y, 2) acción y efecto de administrar. En el mismo Diccionario, se establece para el significado de la palabra gerencia cuatro ítems: a) cargo de gerente, b) gestión de un gerente, c) oficina del gerente y d) tiempo durante el que una persona ostenta la gerencia. Se observa entonces en este cruce de significados que la Gerencia y la Gestión si pueden ser considerados términos sinónimos en el ámbito gerencial, de la administración, de la dirección de empresas u organizaciones.

²⁰ Hay que recordar que gran parte de las obras de los principales autores de las Teorías y Ciencias Sociales, Administrativas y Gerenciales fueron concebidas originalmente en el idioma alemán o inglés y que la traducción al castellano no siempre conserva estrictamente el sentido de la lengua de origen. Hay que redimensionar el significado cuando se escribe en español al respecto

Uno de los componentes más importantes de la Administración, desde la perspectiva de Sanabria, es el reconocimiento de la importancia dentro de las Organizaciones -dependiendo de la naturaleza de las diversas estructuras organizacionales- donde la Administración puede constituirse en soporte fundamental de la dirección (Drucker, 1991)²¹, de la Gerencia o del extremo más alto de jerarquía de mando, mientras que en otros casos, por ej., cuando se trate de pequeñas medianas o empresas, éstas funciones serían parte de las tareas de quien o quienes estén a cargo de la Gerencia o la dirección.

El sujeto-gerente es la persona con mayor influencia en la Gerencia, en el ejercicio del Poder, la dirección, la administración y en el modo de interactuar dentro de la organización es: el gerente.

El gerente como cerebro de la organización debe ser el alma que motiva a los empleados de la misma a compartir un proyecto de vida congruente. Un proyecto de vida es un plan estratégico de las personas. Los empleados, los gerentes, de hecho, todo ser humano debe tener un proyecto de vida, un plan de futuro. Este proyecto de vida de los empleados debe ser congruente con el plan estratégico de la organización (Crissien, 2005:71).

El gerente es, por consiguiente, el sujeto sobre el cual recae la mayor cuota de responsabilidad dentro de la organización puesto que sus acciones y decisiones determinan el desarrollo del complejo sistema organizacional, así como también la interrelación con otras organizaciones y con la misma sociedad. No se puede ocultar el rol social que debe y puede cumplir la Gerencia, al margen del estilo de desempeño de quienes ejercen el cargo.

Por otra parte, la Gerencia vista como *fenómeno* o manifestación del orden organizacional compleja en cuanto que se muestra o aparece una conciencia con intencionalidad mediante un 'acto de voluntad' (Lyotard, 1960), de una conducta deliberada en su interacción social, se encuentra asociada además, al hecho innegable de que en la estructura organizacional, sea cual fuere su naturaleza, forma parte de un Poder que, por lo general, está concentrado en quienes dirigen, gestionan, administran y deciden el rumbo del sistema complejo llamado Organización. Y también la forma de interrelación con otros sistemas.

Es por ello que existen ejemplos gerenciales de corporaciones y organizaciones globales y locales que a lo largo del tiempo o en algún momento de su historia, han destacado por la manera, la forma, la manifestación, la percepción del desempeño de personas representativas tales como: fundadores, dueños, gerentes, en resumen, líderes, según sea la circunstancia. Seres humanos a quienes su visión prospectiva y su misión de vida les permitió llevar la Organización a la obtención de crecimiento, prestigio y satisfacción, tanto interna como

²¹ Drucker (1991) señala que en la producción compartida, por ejemplo, el jefe de cada instalación productiva es miembro de la dirección superior de la empresa total. Una confederación transnacional es una organización de "sistemas" en el cual no hay una sino una gran cantidad de "gerencias superiores", y donde casi todos los que se encargan de un fragmento específico del todo deben comprender todas las decisiones acerca de toda la empresa para poder funcionar de una manera constructiva.

externamente. No solo a través de bienes tangibles, sino por intangibles constructivos. Hay casos documentados de desempeño social de organizaciones, incluso, mucho antes de la aparición y uso continuo de la categoría Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Considero oportuno asociar a estas ideas, el planteamiento de Kliksberg (2006), refiriéndose al deber ser de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que obviamente es un área ineludible en el desempeño gerencial, cuando señala que en la nueva y actual etapa, la de la RSE, se les pide a las empresas: ‘buen gobierno corporativo, buena relación con su personal, juego limpio con el consumidor, preservación del medio ambiente pero, junto a ello, compromiso social efectivo’ (Kliksberg, *Ibid.*;164.). Pero, lo que se le solicita a las empresa en RSE, realmente apunta hacia los sujetos de la gerencia dentro de las organizaciones, es decir, se requiere que las personas-gerente tengan un ejemplar desempeño dentro y fuera de la organización, que haya una sana y recíproca relación de intersubjetividad entre los gerentes y las personas que conforman el tejido organizacional, obviamente, que las prácticas gerenciales y corporativas sean éticas y de alto compromiso social, tanto en lo interno como con el entorno, el medio ambiente y la sociedad.

En mismo orden de ideas, también es necesario considerar el trabajo de Sotolongo y Delgado (2006), quienes desarrollaron la categoría de ‘interacción social’²² (que está vinculada a la intersubjetividad, presente en todo el quehacer humano) y válidamente puede ser apropiada para la Gerencia y el Poder, según sea la propia naturaleza de la Organización donde este tipo de *praxis* se manifieste.

El planteamiento de Sotolongo y Delgado, se puede asociar a la diversidad de actividades y relaciones humanas que se establecen dentro de las organizaciones, siempre tomando en consideración el tipo y finalidad que cada una tenga y que pueden denominarse, sin duda alguna, interacciones sociales. De hecho, en América Latina, con su pluriculturalidad e interculturalidad es frecuente observar que los miembros de las organizaciones, a todos los niveles, participan no solo en actividades o compromisos relacionados directamente con la naturaleza y su quehacer organizacional, sino que también se integran a otras prácticas sociales de interacción con sus compañeros de organización, como lo son: fiestas patrias, festejos de fin de año, aniversarios, reconocimientos, cumpleaños, etcétera.

Para profundizar en la categoría interacción social, Sotolongo y Delgado establecieron que en toda *praxis* hay estilos de interrelacionarse, que los autores denominaron ‘patrones de interacción social’²³, que son modos colectivos característicos de comportamiento o conducta

²² “(...) estamos inmersos en una u otra sociedad en compañía de nuestros semejantes y que todos ellos y nosotros, participamos con nuestras acciones, simultánea y sucesivamente, en múltiples actividades cotidianas necesarias para producir y reproducir nuestra vida social; acciones nuestras que, muchas de ellas, se vinculan una y otra vez y de diferentes maneras con las de otros, y viceversa. Llevamos a cabo nuestro obrar-y nuestros semejantes hacen lo propio con el suyo- en una trama de interacciones sociales” (Sotolongo y Delgado, 2006:117).

²³ Estos autores proponen una serie de características que determinan la indexicalidad de todo patrón de interacción social: “Cualquiera que sea el patrón de interacción social de que se trate (el familiar, el clasista, el educacional, el laboral, el

social conjunta que emergen a partir del obrar de múltiples accionares individuales y sin que los individuos mismos que los ponen en juego hayan previa y necesariamente acordado practicarlas en su obrar.

En toda Organización y en todo tipo de ejercicio del Poder, gestión gerencial, administrativa o institucional existen patrones de interacción social, indistintamente del tipo de estructura organizacional que la distinga.

La Gerencia, gestión o administración de una organización representa un patrón de interacción social, por cierto, uno bastante complejo. En todo sistema complejo, donde se establezcan relaciones humanas continuamente estarán presentes las interacciones sociales, lo que generará entre los diversos sujetos involucrados aspiraciones e intereses comunes y no comunes, convergentes y divergentes es innegable entonces que surgirán las expectativas.

En esa dinámica y compleja *praxis* social que se produce dentro de las Organizaciones, donde se genera esa mutua necesidad de esperar los accionares deseados a realizar por el 'otro'- sea persona, grupo, departamento, división de la organización o de sus beneficiarios, clientes o público objetivo- en un entorno de múltiples y simultáneas relaciones de intersubjetividad; es, por lo general, más pronunciado el enfoque hacia el accionar de quién o quiénes ocupan los cargos gerenciales o de mando de Poder.

A propósito de las personas que ejercen la Gerencia, Chiavenato alude a quienes están en mandos gerenciales una especie de *supra* función dentro de la visión administrativa de las empresas u organizaciones que no es excluyente del mismo concepto de Gerencia.

La dirección es el proceso de guiar las actividades de los miembros de la organización en la dirección adecuada. Esta dirección, naturalmente, conduce a la consecución de los objetivos organizacionales y, de preferencia, a la de los objetivos de los miembros. La dirección incluye focalización en los miembros organizacionales como personas y abordar en asuntos como moral, arbitraje de conflictos y desarrollo de buenas relaciones entre los individuos (Chiavenato, 2002:482).

Es que acaso, ¿no corresponde a la Gerencia ejercer esas tareas que Chiavenato (2002) describe como propias de la 'dirección'? Se homologan a las de la Gerencia, porque son sinónimas y por tanto han de reconocerse mínimamente, en lo que respecta al desempeño de sus funciones. La afirmación anterior desde luego que complementa el valor que le

-
- de las actividades recreativas, el de género, etcétera) siempre estará erigido sobre la base de:
- el involucramiento en el mismo de unas u otras personas concretas y específicas (su quiénes);
 - la plasmación a través de prácticas de un contenido propio (su qué);
 - el desenvolvimiento en ciertos lugares concretos y específicos (su dónde);
 - el desenvolvimiento en ciertos momentos concretos y específicos (su cuándo);
 - el desenvolvimiento con vistas a ciertos fines concretos y específicos (su para qué);
 - el desenvolvimiento a partir de ciertas circunstancias o consideraciones concretas y específicas (su porqué); y
 - el desenvolvimiento a través de ciertos modos o maneras concretos y específicos (su cómo)" (Sotolongo y Delgado, 2006:118).

asignó Drucker (1991: 181) a la dirección: la analogía apropiada para la tarea de la dirección superior es la del pequeño conjunto de música de cámara, el cuarteto de cuerdas, donde cada ejecutante es un igual, aunque exista siempre un “líder”. Sencilla, pero no simple, sino compleja es la descripción de la función que Drucker le asigna a la dirección, para poner la atención en un elemento clave: la persona que esté al mando, a cargo de la dirección o de la gerencia ha de ser líder.

En la misma visión están Drucker y Chiavenato al asociar a la dirección el concepto de líder, liderazgo e influencia:

Mientras las otras funciones administrativas (planeación, organización y control) son impersonales, la dirección constituye un proceso interpersonal que determina las relaciones entre los individuos. La dirección está relacionada con la actuación sobre las personas de la organización. Por esta razón, constituye una de las más complejas funciones de la administración. Algunos autores prefieren sustituir la palabra dirección por liderazgo o influencia (*Ibidem*).

Ocurre que la Gerencia, incluye la perspectiva de la dirección, aunque el nombre del cargo no sea exactamente director(a). En algunos casos, el Poder que es ejercido desde la Gerencia, dentro de determinadas organizaciones, está bajo la responsabilidad de una sola persona, en otros casos dependerá de un equipo de personas conformado por: gerentes, jefes, administradores, coordinadores, directores o autoridades, de acuerdo a la naturaleza y estructura organizacional correspondiente.

Y, como la Gerencia, la Administración, la Gestión, la Dirección y la Gobernanza son todos escenarios donde se ejerce el Poder, los estilos y formas en los que se manifiesta dentro de la organización varían de acuerdo a una multiplicidad de factores a tomar en cuenta: características de los líderes, intereses de los involucrados, contexto, condiciones sociales, políticas, económicas, etcétera.

Algunos detractores de la Gerencia han pretendido desacreditarla pretendiendo asemejarla a una ‘fábrica de personas’, automatizadas, de pensamiento estandarizado, repetitivo, desarticulado de la formación, experiencia e inteligencia, en fin, negando la suma de atributos que los gerentes pudieran aportar para agregarle valor a las organizaciones. Es allí donde se destacan los líderes y los liderazgos.

El liderazgo no debe ser confundido con dirección ni con gerencia. Un buen administrador debe ser necesariamente un buen líder. Por otra parte, no siempre un líder es administrador. Los líderes deben estar presentes en los niveles institucional, intermedio y operacional de las organizaciones. Todas las organizaciones requieren líderes en todos sus niveles y en todas sus áreas de actuación (...) Liderazgo no es sinónimo de administración. El administrador es responsable de los recursos organizacionales y de funciones como planear, organizar, dirigir y controlar la acción organizacional para alcanzar objetivos. Esto incluye muchos aspectos. En rigor, el administrador debería ser también un líder para tratar adecuadamente con las personas que trabajan con él. El líder, por su parte, puede actuar en grupos formales e infor-

males, y no siempre es un administrador. El administrador se puede apoyar por completo en la autoridad de su cargo o adoptar un estilo de comportamiento más participativo que implique decisión conjunta con el subordinado. En resumen, el administrador puede adoptar un estilo autocrático e impositivo o democrático y participativo para lograr que las personas realicen las tareas. De esta situación emergen dos conceptos: el poder y la aceptación de los liderados (*Ibíd.*,: 552, 557-558).

Se desprende del pensamiento de Chiavenato, que el Liderazgo, no es competencia exclusiva de los mandos gerenciales o de la dirección, también está presente en otros miembros de la organización que ocupen otros roles y funciones. El Liderazgo debe ser practicado con alto sentido de responsabilidad, con gran equilibrio para evitar que los 'egos' desbordados de líderes embriagados de poder, terminen por demostrar conductas que generen aversión, más que empatía. Por ello, es altamente recomendable que el Poder desde la Gerencia se practique desde el estilo democrático y participativo y no desde el lado impositivo o de la coerción, al menos en el mundo empresarial e institucional.

En este sentido, cabe reflexionar, desde una visión compleja, no lineal, ni alineada, que presentan Maturana y Dávila, los cuales plantean la desaparición del Liderazgo para cederle el escenario a lo que han denominado, la 'co-gerencia inspirativa':

Y al desaparecer el espacio psíquico del liderazgo, se abre el espacio psíquico en que es posible crear lo que estamos llamando la **Gerencia co-inspirativa** como la forma de guiar la coordinación de los quehaceres y reflexiones en cualquier campo productivo, con conversaciones de coordinación de los deseos y las ganas de hacer lo que se sabe hacer en ese campo, y de estar dispuesto a aprender lo que no se sabe. La **Gerencia co-inspirativa** se funda en el mutuo respeto y en la conciencia de que las personas desde el respeto por sí mismas quieren hacer responsable y seriamente lo que saben hacer, y quieren aprender también responsable y seriamente lo que no saben hacer porque desde el respeto por sí mismas quieren cumplir sus compromisos. Todos preferimos colaborar a obedecer; todos preferimos tener presencia en lo que hacemos a ser meros peones laborales; todos preferimos ser autónomos y reflexivos en nuestro quehacer desde el entendimiento de su naturaleza y su significado, y así ser personas participantes en un proyecto común, a ser subordinados robóticos. Todos deseamos que nuestro hacer sea distinguido como un quehacer impecable (Maturana y Dávila, 2007:111).

Este enfoque de Maturana y Dávila plantea el desempeño de una Gerencia más humana, más sensible, más intersubjetiva, más cercana a las personas que conforman la organización, inspirada no solo en las habilidades del saber hacer, sino en el saber ser de aquellos que están a cargo de los roles y funciones gerenciales dentro de la organización. Es decir, una Gerencia no represiva (Foucault, 1999:48) o impositiva, sino desde la inducción o la seducción co-inspirativa, cuyos logros estén gestados desde el respeto y el reconocimiento del otro, desde el consenso, la colaboración en pro del bien obrar y del bien hacer subjetivo y colectivo -organizacionalmente- pero nunca desde la *praxis* del Poder por el Poder.

Esta manera consciente de abordar la Gerencia, requiere de gerentes ‘que bajen al terreno de la gente’ (Kliksberg, 1999)²⁴. Esto no se circunscribe únicamente a la propia organización, quienes la conforman y su entorno, sino que está estrechamente vinculado al aporte del accionar social del gerente dentro y fuera de la estructura organizacional. Es decir, en la sociedad, también tiene un impacto positivo la consciencia social de los gerentes, basada en el respeto mutuo y la responsabilidad. Pueden llegar a, si se lo proponen, convertirse en agentes de cambio social de impacto positivo en interacción con la organización, los sujetos que la conforman y sus entornos.

En la medida que ha ido evolucionando la Gerencia y los estudios entorno a esta temática, al menos significativamente, en el transcurrir del Tercer Milenio, del mismo modo ha ido avanzando la transformación de las organizaciones, que constituyen ‘el principal entorno social de la vida humana’ (Arnold-Cathalifaud, 2008: 90-108)²⁵. Y es que el cambio es inherente al ser humano, si el hombre se transforma todo se transforma, su visión, su pensamiento, su accionar intersubjetivo hasta alcanzar la dimensión colectiva de su quehacer. Se puede apreciar este fenómeno en las mismas sociedades continentales y mundiales.

Referencias bibliográficas

- Arnold-Cathalifaud, M. (2008). “Las organizaciones desde la teoría de los sistemas sociopoiéticos”. *Revista Cinta Moebio*, n.º. 32, España.
- Andreucci, 2010, en: Perlo C, Costa L., y López, M. (2015). *Op. cit.*
- Cabrolié, M. (2010). “La intersubjetividad como sintonía en las relaciones sociales. Redescubriendo a Alfred Schütz”, *Polis*. Revista de la Universidad Bolivariana. Volumen 9. n.º. 27. Santiago: Chile.
- Chiavenato, I. (2002). *Administración en los nuevos tiempos*. Mc-Graw-Hill Interamericana, 1ª edición, Bogotá.
- Crissien J. (2005). “Gerencia del siglo XXI”. *Revista-Escuela de Administración de Negocios*. Bogotá: Colombia. Mayo-agosto, número 54 pp. 59-83 Recuperado el 23/06/2014 de: <http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/spaw2/uploads/images/file/Gerencia%20del%20Siglo%20XXI.pdf>
- Drucker, P. (1991). *La gerencia en tiempos difíciles*. Librería El Ateneo-Editorial. 6ta edición. Buenos Aires: Argentina.

²⁴ “Ese estilo requiere de gerentes que ‘bajen’ al terreno. Es incompatible con las usuales ‘campanas de cristal’ que se conforman en altos niveles de las organizaciones. La frecuente situación señalada por Henry Mintzberg en gerencia actual ‘muchos gerentes no saben qué pasa en el floor donde está la línea y los clientes (...)’ (Kliksberg, 1999:166)

²⁵ “No es exagerado afirmar que, tomando en cuenta toda su variedad, las organizaciones constituyen hoy el principal entorno social que rodea la vida humana. En forma de fábricas, iglesias, juzgados, partidos políticos, escuelas, laboratorios, museos, organismos internacionales, hospitales o ministerios, las organizaciones participan en las operaciones más significativas de la contemporaneidad. De acuerdo con los informes de entidades internacionales, las economías de algunas empresas organizaciones son equiparables, o superan, según los casos, a las de muchos países en desarrollo y tienen muchísimo mayor efecto que ellos. Esta información no sólo revela el peso alcanzado por las transnacionales que concentran la producción a nivel mundial, sino que también lleva a considerar el enorme impacto social de millones de organizaciones que se configuran como pequeñas y medianas empresas, cooperativas, asociaciones ciudadanas, servicios estatales y organismos no gubernamentales” (Arnold-Cathalifaud, 2008:91).

- Etkin, J. (2003). *La capacidad de gobernar en organizaciones complejas. Los acuerdos, la tensión creativa y tolerancia a la diversidad*. Conferencia. Buenos Aires: Argentina.
- Etkin, J. (2006). *Gestión de la complejidad en las organizaciones. La estrategia frente a lo imprevisto y lo impensado*. Ediciones Granica. Buenos Aires: Argentina.
- Foucault, M. (1999). *Estética, Ética y Hermenéutica*. Obras Esenciales. Vol. III, Barcelona, Paidós, España.
- Foucault, M. (1999a). “Estrategias de poder”, in: Foucault, M. (1999). *Estética, Ética y Hermenéutica*. Obras Esenciales. Vol. III, Barcelona, Paidós, España.
- Foucault, M. (1978). *Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión*. Ediciones siglo XXI. Madrid, España.
- Husserl, E. (1982). *La idea de la fenomenología*. Fondo de Cultura Económica, Madrid: España.
- Habermas, J. (1992). *Teoría de la acción comunicativa*, II. Crítica de la razón funcionalista. Taurus humanidades. Madrid: España.
- Ibañez, N. y Castillo, R. (2010). “Hacia una epistemología de la gerencia”. Recuperado el 23/02/2014 de: <http://www.revistaorbis.org.ve/pdf/16/Art3.pdf>
- Kliksberg, B. (2001). *El nuevo debate sobre el Desarrollo y el rol del Estado. Mitos y realidades en la América Latina de hoy*. Ediciones del Instituto Nacional de Administración Pública. INAP DF: México.
- Kliksberg, B. (1999). “Hacia una gerencia social eficiente en América Latina”. *Gestión y análisis de políticas públicas*. n°. 15. Mayo-Agosto. Instituto Nacional de políticas públicas. Madrid: España.
- Kliksberg, B. (2006). “Ética empresarial: ¿moda o demanda imparable?”, en: *Nombres propios*. Compilado por: Fundación Carolina. Madrid España.
- Liotard, J.F (1960). *La Fenomenología*. Eudeba. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Buenos Aires:Argentina.
- Martínez Miguélez, M. (2003). *Metodología Cualitativa*. Contenidos del Seminario y Taller. Universidad Simón Bolívar. Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento. Caracas: Venezuela.
- Mardones, J. y Ursúa, N. (1982). *Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. Materiales para una fundamentación científica*. Editorial Fontamara. Barcelona: España.
- Maturana, H. (1999). *Transformación en la convivencia*. Dolmen Ediciones. Santiago: Chile.
- Maturana, H. y Dávila, X (2007). “La gran oportunidad: fin de la psiquis de la gerencia co-inspirativa. Estado, gobierno, gestión pública”, *Revista Chilena de Administración Pública*. n°.10, Diciembre.
- Marx, K. (2007). *El Capital. Crítica de la economía política*. Libro II. Tomo II. Ediciones Akal, Madrid: España.
- Mayz-Vallenilla, E. (1982). *El dominio de poder*. Ariel, Barcelona, España,
- MintzbergI, H. (1983). *Organizaciones: estructura y proceso*. Editorial Dossat, S.A. Bajo licencia de Editorial Prentice-Hall Internacional. Madrid, España.
- Naím, M. (2013). *El fin del poder*. Ágora. Traducción de María Luisa Rodríguez T. Colección Debate. Libros El Nacional. Editorial Melvin. Caracas: Venezuela.
- Ochoa, H. (2009). “¿Modernización o innovación de la gestión pública?: un debate necesario”, *Cuestiones políticas*. Vol. 25. n°. 43. Julio-diciembre, IEPDP. Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas. Universidad del Zulia. Maracaibo: Venezuela.

- Perlo C. Costa L., y López, M. (2015). “Configuraciones de la alteridad y el poder: de la soledad en la pirámide al encuentro de la red2, *TELOS*. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales. Universidad Rafael Bellosó Chacín. Vol. 17 (2): 281 – 307. Maracaibo: Venezuela. Recuperado el 17/05/2015 de: <http://publicaciones.urbe.edu/index.php/telos/article/viewFile/4001/5027>
- Prince-Cruzart, S. (2008). “Los fundamentos de las Ciencias Militares. Revista Política y Estrategia”. *Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos*. n°. 111. Julio-Septiembre, Santiago, Chile.
- Romero J. (2006). “Aproximación a una sociología de la gerencia. Gerencia pública y compromiso social”. Recuperado el 20/08/2014 de: http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XV_No.I_1ersem/02Romero.pdf
- Romeu, V. y Macías, R. (2011). “*La importancia de la comunicación intersubjetiva en las organizaciones*” . Temas de comunicación, n°. 22, enero junio.
- Sanabria M. (2007). De los conceptos de administración, gobierno, gerencia, gestión y management. Algunos elementos de corte epistemológico y aportes para una mayor comprensión. Recuperado el 28/11/2013 de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187217485009>
- Sardhina, D. (2014). *Orden y tiempo en la filosofía de Foucault*. Editorial Universitaria de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Schütz A., y Luckmann, T. (2003). *Las estructuras del mundo de la vida*. 1ª reimpresión. Amorrortu editores. Buenos Aires: Argentina.
- Sotolongo, P. y Delgado, C. (2006). *La revolución contemporánea del saber y la complejidad social. Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Campus virtual. 1ª Edición. Buenas Aires: Argentina.
- Valenzuela, J. (2006). *La concepción marxista del Proceso de Reproducción y acumulación del Capital: Teoría y problemas*. Universidad de Sonora. Editorial UniSon. Sonora: México. Cfr.13.
- Vidal G. (1985). “Acumulación, internacionalización del capital y capitalismo monopolista del estado”, en: Cataife, D; Marichal C; Vidal, G; Paz, P; Reig, N; Florex, M; Márquez-Morales, A; Miranda, M; Vizcaíno, M (1985). *Imperialismo y crisis en América Latina*. Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Comunicaciones. DF México.
- Wallerstein, I. (1999). *El fin de las certidumbres en las Ciencias Sociales*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. DF: México.
- Weber, M. (2014). *Economía y Sociedad*. 3ª d., FEC, México.